

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Зубайдуллаев У.З.

Старший преподаватель кафедры «Теория и история архитектуры»
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
имени Мирзо Улугбека, Самарканд, Узбекистан.

Омонкулов Ф. Ф.

Студент 2курса архитектурного факультета
Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
имени Мирзо Улугбека, Самарканд, Узбекистан.

Аннотация: В статье рассматривается экологический подход в архитектуре, исследуется необходимость взаимодействия с окружающей средой и освещение перспективы «зеленого» проектирования. На данный момент в мире ухудшается экологическая обстановка из-за использования в архитектуре материалов и технологий, которые не отвечают экологическим требованиям, архитекторы задумываются над экологическими моментами в проектировании как каркаса создания благоприятной среды для человека.

Ключевые слова: экология, «зеленая» архитектура, окружающая среда.

Abstract: The article examines the ecological approach in architecture, explores the need for interaction with the environment and highlighting the prospects of "green" design. At the moment, the environmental situation in the world is deteriorating due to the use of materials and technologies in architecture that do not meet environmental requirements, architects are thinking about environmental aspects in design as a framework for creating a favorable environment for humans.

Keywords: ecology, "green" architecture, environment.

Annotatsiya: Maqolada arxitekturadagi ekologik yondashuv ko'rib chiqiladi, atrof-muhit bilan o'zaro bog'liqlik va "yashil" dizayn istiqbollari yoritish zarurligi o'rganiladi. Hozirgi vaqtda arxitekturada ekologik talablarga javob bermaydigan materiallar va texnologiyalardan foydalanish tufayli dunyoda ekologik vaziyat yomonlashmoqda, me'morlar inson uchun qulay muhit yaratish uchun ramka sifatida dizayndagi ekologik lahazalar haqida o'ylashadi.

Kalit so'zlar: ekologiya, "yashil" arxitektura, atrof-muhit

Архитектурная экология, в первую очередь – взаимодействие с природой, так именно природа формирует экологически чистую среду, и именно природные ресурсы сохраняют систему энергетической эффективности зданий. Также должна предусматриваться связь с естественной средой, что будет интегрировать архитектуру в природу. «Зеленая» архитектура – это актуальное направление в современном проектировании и является одним из элементов экологического подхода в архитектуре. «Экология» происходит от греческого «ойкос» - «дом», что

доказывает связь экологии и дома человека и стремление к естественности и к природе, данная тенденция на сегодняшний день, набирает обороты.

В настоящий момент в городе живет половина жителей Земли. Главное условие жизненного процесса жителей представляет собой среда города. Состояние климата воздействует на здоровье людей, время жизни и рабочую активность человека. Благоприятное окружение обеспечит физический, душевный и общественный комфорт горожан. Урбанизация приводит к сильному удару на экологию: загрязняются воздушные, водные среды, почва и

близлежащая территория, меняется естественный ландшафт. Город является эпицентром возникновения экологических проблем.

Основными источниками загрязнения водных объектов, является недостаточное очищение сточных вод промышленных и коммунальных предприятий, пестициды и т.д. Загрязняющие вещества, которые попадают, в водоемы приводят к изменению воды, которые проявляются в ее химическом составе.

В некоторых регионах источниками пресной воды были подземные воды, они считались наиболее чистыми. Сейчас из-за хозяйственной деятельности людей многие источники, также подвергаются загрязнению.

Концепция устойчивого развития затрагивает не только взаимодействие человека и природы, но и сохранение условий обитания для потомков.

Увеличение городского населения связано с притягательностью, которая связана с центрами трудовой деятельности. Города обеспечивают многие потребности людей для существования. Но большинство городов имеют отрицательные свойства:

- интенсивное загрязнение окружающей среды продуктами хозяйственной деятельности, сконцентрированной в одном месте;

- нарушение баланса в использовании трудовых ресурсов коренного населения, изменения свойств занимаемой аборигенами «экологической ниши»;

- недостаточный уровень жилищных, лечебных и санитарно-гигиенических услуг, вызванный перенаселенностью и скученностью;

- расширение городских территорий, что влечет за собой удаление друг от друга пунктов притяжения населения и связанное с этим ухудшение транспортного обслуживания, если не решены проблемы интенсификации и организации движения;

- недостаточное водо и энергоснабжение, водоотведение и утилизация твердых отходов.

Проблемы устойчивого развития в

городах:

1. Долгосрочное планирование экономической и производственно-хозяйственной деятельности.

2. Формирование градостроительной базы связана с экологической безопасностью среды обитания.

3. Развитие инженерных инфраструктур жизнеобеспечения населения.

Устойчивая и экологически оптимальная городская среда обитания может быть создана только при рациональном сочетании хозяйственной деятельности с природоохранными мероприятиями.

За последнее десятилетие рост населения городов очень стремителен, из-за чего окружающая среда не может удовлетворять потребностям людей. Город меняет все составляющие природной среды. В городах все чаще происходит отток жителей в более тихие и чистые сельские местности, где окружают себя лесами, полями и озерами. Причиной тяготения к природе, не только в желании дышать свежим воздухом, но любоваться окружающими тебя пейзажами. Также человека с природой объединяет духовная связь. Таким образом, архитектура, окружающая человека, должны быть максимально, гармонировать с природой.

Исследования взаимосвязи архитектуры и природы определили основные элементы. Первый – это философско-мировоззренческий, заключается в потребности людей быть окруженными природой. Другой элемент решает вопросы эстетичности архитектуры.

Первоначально архитектура – это олицетворение совершенных форм природы. Люди именно в ней находили вдохновение еще с древнейших времен. Элементы декора тоже имеют природный характер, а в архитектуру здания вкладывался цвет и природные формы.

Философия философско-мировоззренческого элемента – это подражание природе в формообразовании и фасадах, взаимосвязи здания с окружающей средой, взаимодействие с рельефом и применение природных материалов. Эти

принципы проектирования отражаются во многих направлениях архитектуры.

Направление *органическая архитектура* появилось еще в 30-е годы, положил основу этого направления архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Его архитектура представляла собой философия о гармонии человека, природного мира и архитектуры. Проектируемое здания должно отражать внутренний мир его жителей и представлять единое целое с окружением.

Экологическая архитектура обуславливается природными факторами для формирования архитектурно-пространственной среды:

- поддержания экологического равновесия между естественными и искусственными компонентами;

- ограничения плотности населения в соответствии с экологическими характеристиками ландшафтов;

- перехода к мало и безотходным промышленным и строительно-эксплуатационным технологиям, контекстным (относительно природной среды) объёмно-пространственным и конструктивным решениям;

- снижение объемов потребления исчерпаемых энергетических и других природных ресурсов, а также высокоэнергоемких материалов;

- совершенствования градостроительных, объёмно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических решений, оптимизации сроков эксплуатации объектов в соответствии с их функциональным и моральным старением;

- повышение психофизиологического комфорта жизнедеятельности людей посредством качественного улучшения функциональных;

- санитарно-гигиенических, микроклиматических и эстетических параметров среды обитания.

Бионическое формирование архитектурно-пространственной среды ставит на первый план в архитектурном проектировании такие принципы:

- принцип гармоничного соединения законов формирования архитектуры и живой природы;

- принцип архитектурно-бионического моделирования

- выражение одного образа через другую форму, которая обладает структурным подобием (изоморфностью) по отношению к первой;

- принцип экологической компенсации дискомфорта внешней и внутренней среды;

- принцип динамического равновесия внутренней среды;

- принцип бионического конструирования; принцип структурности, принцип компактности;

- принцип направленности;

- принцип гибкости (реагирование на внешние и внутренние условия, адаптация здания).

Факторы в зеленой архитектуре строительства сосредоточены таким образом, что природные ресурсы могут быть эффективно использованы, чтобы защитить здоровье владельца дома, снизить воздействие отходов, деградации и загрязнения окружающей среды и обеспечить все необходимые

вещи, которые нужны в строительстве, не влияя на растительный мир.

Принципы «зеленой архитектуры»:

- Принцип сохранения энергии – подразумевает под собой такое проектирование и строительство, при котором расход тепла, как на отопление, так и на охлаждение, минимален.

- Принцип «сотрудничества» с солнцем – предполагает использование энергии солнца в качестве основного источника света и тепла.

- Принцип сокращения объемов нового строительства – чем меньше строится новых зданий и больше используется зданий старых, или хотя бы материалов старых зданий для возведения новых, тем лучше, так как это уменьшает загрязнение окружающей среды.

- Принцип уважения к обитателю – здание существует не для того, чтобы его продать, оно – место, где протекает жизнь людей, место, где они живут, учатся,

работают. При всей своей вместительности здание должно быть ориентировано на каждого посетителя в отдельности.

- Принцип уважения к месту – архитектурный объект не должен противостоят окружающей его среде, он должен гармонично вписываться в нее.

Особое внимание должно уделяться постановке здания в природной среде – архитектура не должна быть враждебна живому миру, так как она создается для человека.

- Принцип целостности – означает, что все вышеперечисленные принципы должны работать взаимосвязано друг с другом.

«Зеленое» направление в архитектуре набирает обороты. Многие страны для улучшения энергоэффективности и экологичности были созданы «зеленые стандарты», сама популярная из них – это американская LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design - Руководство в энергетическом и экологическом проектировании), также известна и английская - (BRE Environmental Assessment Method - Метод оценки экологической эффективности зданий), которая акцентируется на учете экологических

требований. Также существуют и другие системы, такие как: Green Star, NABERS, NatHERS, Passivhaus.

Проектируемые «зеленые» здания обеспечивают максимальные условия для жизни с минимальным воздействием на окружающую среду. Архитектурная среда влияет на человека и является фоном жизнедеятельности.

Ухудшение экологии заставляет общество обратить внимание на энергосбережение и сохранение природных ресурсов, и формирование экологически чистых пространств.

Одновременно и ухудшение экологической обстановки заставляет общество обратиться к инновационным направлениям в энергосбережении и сохранении природных ресурсов, формированию экологически чистого

пространства. Таким образом, можно видеть, что лишь комплексный подход к проектированию, охватывающий как выделенную нами философско-мировоззренческую, так и экологическую составляющую взаимосвязи архитектуры и природной среды, может обеспечить максимально благоприятную основу жизни для человека.

Список использованной литературы:

1. Исаева Ю.В. Экологическая архитектура // Альманах мировой науки. 2016. № 11-3 (14). С. 119–120.
2. Смирнова С.Н. Экологическая ответственность архитектора и ее влияние на обеспечение экологической безопасности архитектурных решений // Приволжский научный журнал. 2014. № 4. С. 193–199.
3. Ильвицкая С.В., Поляков И.А. Этапы развития архитектуры и природы как единой системы // Естественные и технические науки. 2014. № 11–12.
4. Zubaydullayev, U. Z., & Asrorov, O. A. (2021). The relevance of creating a system of underground parking in the historical centers of central asian cities on the example of the city of Samarkand. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(7), 145-149.
5. Зубайдуллаев, У. З., & Тангилова, П. (2018). ПАРКОВЫЕ ЛАНДШАФТЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ИХ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-12), 46-49.
6. Зубайдуллаев, У. З., Гулямова, Д., & Хусаинова, Ф. (2018). ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА И ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-12), 42-45.
7. Зубайдуллаев, У. З., Мирзаев, Д. М., & Маматова, С. (2018). ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА В ПРОЦЕССЕ УРБАНИЗАЦИИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-12), 38-41.
8. Zubaydullayev, U. Z. (2023). THE IMPACT OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS OF URBAN DESIGN ON THE TOURISM INDUSTRY. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(1), 137-143.

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov M.M.</i> ҚУРИЛИШ МАЙДОНИНИ ВЕРТИКАЛ ТЕКИСЛАШ ВА ХУДУДЛАРДА YERNI DASTLABKI ТЕКИСЛАШ	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТИ ҚАТТИҚ СHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282